

[□ MENU](#)

a penado Pavão

opinião como direito

O VENTO VENCEU, OU...PERDEU, PLAYBOY!

janeiro 22, 2021 por a pena do pavão, publicado em opinião, política

Ano 09 – vol. 01 – n. 09/2021

Quando a Dilma falou em ensacar o vento eu me diverti – e sempre vou me divertir com o fato.

Quando ela disse que quem ganhar e quem perder vai ganhar e perder, continuei a me divertir.

Quando ela saudou a mandioca eu logo percebi que a mandioca era um “ser” superior a ela e também me diverti.

Na realidade eu me diverti e continuo a me divertir com as estultices dela. Mas se há uma coisa que eu não posso desconhecer é que ela conseguiu ser vencida por alguém mais pujante do que ela. Na dimensão de tolice, claro.

Sim, ele, aquele indivíduo que um dia usou cabelos longos, mas continua a ser

playboy em alguns trejeitos. O mesmo que chora lágrimas de Lacoste (crocodilo não se ajusta a suas calças).

Ao convida-la para tomar a vacina chinesa em São Paulo, prioritariamente, a Dilma recusou o convite, alegando que outras pessoas merecem ser priorizadas e que ela se sente bem. Foi o que noticiou a imprensa.

Eu poderia insistir na piada sobre a cabeça de vento, mas não o farei. Desta vez até a Dilma teve mais sensatez para suplantar o oportunismo mais explícito do que aquele choro ensaiado.

O Brasil, definitivamente não é país para amadores. Em todo o mundo – até hoje – não vimos presidentes, governadores, prefeitos ou quem deles as vezes façam, transformarem a pandemia e a vacina em espetáculos circenses e eleitoreiros. É de uma idiossincrasia a toda prova.

Mas hoje devo reconhecer que a Dilma (não sei se conscientemente, é claro) deu uma “vacina de água fria” no Dória – ou vocês achavam que aquelas calças caberiam em alguém que não fosse ele? – e desmoralizou sua tentativa de montar mais um palanque para o espetáculo obsessivo de se tornar candidato à presidência da república.

Não foi dessa vez. Perdeu, playboy!

com a tag política, saúde

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

SOBRA BANDEIRA, FALTA POVO

PRÓXIMO POST
OPORTUNISMO MIDIÁTICO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**